

**РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРОВЕРОЧНОГО МОДУЛЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.П. ЛАВЕРОВА
САФУ**

**DEVELOPMENT OF THE GAME VERIFICATION MODULE OF THE
GEOLOGICAL MUSEUM NAMED AFTER ACADEMICIAN N.P.
LAVEROV OF THE NARFU**

ПАРШИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.

PARSHIN ALEXEY OLEGOVICH,
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov.

Данная статья посвящена разработке игрового проверочного модуля для музея имени академика Н. П. Лаверова. Автор рассматривает игру, как возможность получения знаний и предпосылки к созданию модуля. В статье описывается основная структура приложения и базы данных. В ходе работы были использованы такие ПО как: MySQL, Unity, Microsoft Visual Studio, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, а также представлен результат работы.

This article is devoted to the development of a game verification module for the museum named after Academician N. P. Laverov. The author considers the game as an opportunity to gain knowledge and prerequisites for creating a module. This article describes the basic structure of the application and the database. In the course of the work, such software as: MySQL, Unity, Microsoft Visual Studio, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop were used, and the result of the work was also presented.

Ключевые слова: музей, интерактивность, игра, игровой проверочный модуль, СУБД, Unity, C#.

Key words: museum, interactivity, game, game verification module, DBMS, Unity, C#.

В XXI веке информатизация внедряется все глубже и глубже в различные сферы жизни общества. Информационные технологии позволили автоматизировать множество операций и повысить их производительность, развили доступность, уровень и качество информации. Музеи развиваются и получают доступ ко всем современным технологиям. Благодаря им у музеев есть возможности привлечь как можно большее количество посетителей при помощи социальных сетей и рекламы, предоставить доступ к своим коллекциям всем заинтересованным, привлекать посетителей необычными технологиями и повышать заинтересованность аудитории к музею при помощи различных технологий.

Использование интерактивных форм взаимодействия с посетителем, положительно сказывается на интересе аудитории музея к его деятельности, а также позволяют отсрочить момент потери интереса.

Одним из возможных интерактивных форм общения является игра. Игра - особый вид деятельности, который присущ человеку на протяжении всей жизни и проникает во все сферы его существования. Это понятие многомерно и может рассматриваться как междисципли-

нарное. Изучение игровой деятельности предпринималось такими науками как: философия, математика, антропология, психология, педагогика, культурология и многими другими. Для музееведения принципиально важно ее осмысление как явления культуры, и влияния на разностороннюю деятельность музея. В поле данного исследования лежат различные модификации игры, понимаемой как творческий принцип, ключевое понятие эстетики, как основа развития человека. В то же время она рассматривается как метод, искусственно смоделированная ситуация. Сегодня культура в целом насыщена игрой, и часто через нее реализуется в различных проявлениях, и более всего в актуальном искусстве [1].

23 сентября 2017 года решением коллегии Министерства Культуры Российской Федерации принят документ «О Концепции развития музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», согласно которому внедрение интерактивных форм подачи информации увеличивает заинтересованность посетителей деятельностью музея. [2].

В Геологическом музее присутствует интерактивная песочница iSandBox, которая позволяет в наглядной форме представить различные рельефы, природные объекты и явления при разных условиях. Она хорошо себя зарекомендовала как интерактивный объект, привлекающая большое внимание посетителей школьного возраста, но меньше интересовала посетителей студентов и при длительном взаимодействии с одной и той же группой людей интерес к данному объекту падает.

Поэтому было принято решение о создании игрового проверочного модуля, для поддержания интереса аудитории, особенно студентов к жизни музея, а также продолжения развития в направлении информатизации музея.

Игровые технологии используются для достижения таких комплексных педагогических задач как: усвоения нового и закрепления старого материала, формирования общеучебных умений, развития творческих способностей и т. п. Как правило, в качестве развивающих игровых технологий педагоги обращаются к такому типу игр как «деловые игры». В учебном процессе применяются различные их модификации: имитационные, операционные, ролевые деловые игры. Для эффективной организации педагогического взаимодействия тактика педагога может строиться в соответствии с определенными этапами деловой игры: подготовки, введения в игру, проведения и анализа хода игры. Чтобы игры были эффективными, они должны быть стимулирующими. Отсутствие стимула заметно снижает эффективность, а значит и результативность игры [3].

При запуске приложения будет загружено главное меню, из которого будет возможность перейти на окно с настройками или списком лидеров после чего вернуться назад в меню. Также с меню можно перейти в окно выбора режима. После выбора режима идет запуск викторины, во время которой будет возможность возврата на главное меню. Далее после завершения игры происходит вывод результатов игры с возможностью их сохранения и возвращение в главное меню. Рисунок карты переходов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта переходов.

Диаграмма классов является типом диаграммы статической структуры. Она описывает структуру системы, показывая её классы, их атрибуты и операторы, а также взаимосвязи этих классов.

Построение классов будет осуществляться на основе объектов и их свойств, которые были выявлены на этапе анализа предметной области. Диаграмма классов для данной предметной области представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма классов.

Класс Questions отвечает за хранения информации о вопросах для приложения и содержит атрибуты IdQ, UestionsQ, Answer1Q, Answer2Q, Answer3Q, Answer4Q, TypeIdTQ. Атрибут IdQ является уникальным номером вопроса. Атрибут UestionsQ содержит текст вопроса. Атрибуты Answer1Q, Answer2Q, Answer3Q, Answer4Q содержат варианты ответов, при учете, что первый вариант является верным. Атрибут TypeIdTQ содержит информации о типе вопроса. Метод add_Questions отвечает за добавление новых вопросов.

Класс TypeQuestions отвечает за хранения информации о вариантах типов вопросов для приложения и содержит атрибуты IdTQ, NameTQ. Атрибут IdTQ является уникальным номером типа вопроса. Атрибут NameTQ содержит названия типа. Метод add_TypeQuestions отвечает за добавление новых типов вопросов.

Класс Leaderboard отвечает за хранения информации о сохраненных игровых сессиях для составления таблицы лидеров в приложении и содержит атрибуты IdL, NameL, typeIdTL. Атрибут IdL является уникальным номером пользователя. Атрибут NameL содержит имя игрока. Атрибут typeIdTL содержит информации о типе. Метод add_Leaderboard отвечает за добавление нового лидера.

Класс TypeLeaderboard отвечает за хранения информации о типах (типов игры) турнирных таблиц для приложения и содержит атрибуты IdTL, NameTL. Атрибут IdTL является уникальным номером типа списка лидеров. Атрибут NameTL содержит названия типа. Метод add_TypeLeaderboard отвечает за добавление новых типов.

Для реализации итогового приложения были выбраны следующие ПО: для создания игры был выбран игровой движок Unity, для написания кода была выбрана среда разработки Microsoft Visual Studio и язык программирования C#, для работы с векторной графикой был выбран векторный редактор Adobe Illustrator, а для работы с растровой графикой Adobe Photoshop, а для хранения данных была выбрана СУБД MySQL. Итоговый внешний вид модуля представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Итоговый вид проверочного модуля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Салтанова, Мария Валерьевна. Игра в пространстве музея современного искусства 2010 // cat.com/content/igra-v-prostranstve-muzeya-sovremennogo-iskusstva (дата обращения 06.06.2019).
2. О Концепции развития музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года // <https://www.mkrf.ru/documents/o-kontseptsii-razvitiya-muzeynogo-dela-v-rossiyskoy-federatsii-na-period-do-2030-goda/> (дата обращения : 06.06.2019).
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998.

© Паршин А.О., 2021.